

Богданова Т.К., Кравченко Т.К.
Москва, НИУ ВШЭ
bogtan@mail.ru, tkravchenko@hse.ru

АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА РОССИЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект №111.*

Экономическая ситуация как в России, так и в большинстве стран ближнего и дальнего зарубежья характеризуется как весьма нестабильная. Причин тому несколько: и мировые финансовые кризисы, и волатильность валютных курсов, и другие внешние факторы, в частности, пандемия COVID-19. Все это, так или иначе, оказывает влияние на финансовое состояние экономических субъектов, и на их платежеспособность.

Банкротство предприятия в условиях рыночной экономики является весьма распространенным явлением. Оценка вероятности банкротства предприятий является одной из тех проблем, которые уже ни одно десятилетие волнуют как представителей бизнеса, так и научное сообщество и в России, и за рубежом. Анализ публикаций за период с 1968 по 2019 год показал нелинейный рост их числа. На протяжении многих десятилетий разрабатываются модели прогнозирования банкротства предприятия на основе финансовой отчетности, а также с использованием нефинансовых показателей, таких как размер предприятия, его отраслевая принадлежность, форма собственности и т.д.. В большинстве своем модели не учитывают динамику изменения финансовых показателей, в то время, как банкротство предприятия не одномоментный процесс, и признаки приближающегося банкротства могут проявляться ранее.

Понятие «банкротство» в России определено Федеральным законом №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 декабря 2002 года [1]. Банкротством считается неспособность предприятия оплатить свои долги, зафиксированная арбитражным судом в отличие от несостоятельности предприятия, характеризующейся неплатежеспособностью, не зафиксированной арбитражным судом. Несостоятельность является той чертой, за которой следует либо банкротство предприятия, либо, при принятии правильных мер, восстановление платежеспособности и выход предприятия из кризисной ситуации [2, 3].

Каждая страна Европейского союза (ЕС) имеет свою процедуру банкротства. Однако, для стран ЕС принята Европейская конвенция относительно некоторых международных аспектов банкротства. Конвенция регулирует спорные вопросы, касающиеся банкротства

предприятия в ситуации, когда имущество банкрота находится более чем в одной стране, и ситуации, когда кредиторы проживают в разных странах-участниках союза. Также конвенция определяет процедуру банкротства как признание арбитражным судом неплатежеспособности предприятия. Процедуры оздоровления и поддержки предприятий определяет каждая страна ЕС, конвенция действует в случае, если дело дошло до суда [4].

Банкротство организации происходит по различным причинам. Одним из видимых симптомов надвигающегося банкротства является ухудшение финансового состояния предприятия. Проведение диагностики и своевременное выявление признаков предстоящего банкротства, позволяет вовремя предпринять противодействующие меры.

Хорошо известны работы как зарубежных, так и российских исследователей, которые уже на протяжении нескольких десятилетий занимаются анализом и моделированием банкротства предприятий. Это двухфакторная и пятифакторная модели Э. Альтмана [5] и их модификации другими авторами, основанные на множественном дискриминантном анализе. Начиная с 1980-х годов, исследователи используют логит- и пробит-модели. Результатом применения этих моделей является значение от 0 до 1, которое может интерпретироваться как вероятность наступления банкротства. К работам с использованием логит- и пробит-моделей для прогнозирования вероятности банкротства относятся логит-модель Д. Олсона [6], пробит-модели М. Змиевского и К. Завгрена. Как показал анализ, проведенный Демешевым А.А. и Тихоновой А.С., логит- и пробит-модели обладают лучшей прогностической способностью, чем модели дискриминантного анализа [7].

Первоначально модели предсказания вероятности банкротства базировались преимущественно лишь на финансовых показателях. В более поздних работах стали учитываться и нефинансовые показатели. В своих работах Э. Фалькенштейн, А. Борал и Л. Карти [8] и Ван Бюрен С. [9] утверждают, что модели прогнозирования банкротства должны отличаться для публичных компаний, акции которых торгуются на бирже, и непубличных. Зейтун Р., Тянь Г., Кин К. в своем исследовании отмечают, что применяемые методы необходимо адаптировать в зависимости от отрасли [10].

В последние два десятилетия для прогнозирования банкротства предприятия все большую популярность приобретают методы интеллектуального анализа. Несмотря на то, что современные методы, такие как нейронные сети или случайный лес, дают более высокую точность, тем не менее, модели, использующие машинное обучение, не всегда применимы в сфере бизнеса по двум основным причинам. Во-первых, точность предсказания ненамного превышает точность прогнозирования с использованием статистических моделей, а во-вторых, результаты трудно поддаются интерпретации, что особенно важно для

бизнеса. Поэтому статистические модели по-прежнему остаются актуальными и до сих пор используются на практике.

Поскольку зарубежные модели слабо применимы к российским предприятиям, то исследователи разрабатывают свои модели, построенные на данных предприятий России. Среди отечественных моделей наиболее известными являются модели А.Ю. Беликова [11], в литературе принято называть моделью Иркутской ГЭА, О.П. Зайцевой, построенной на основе финансовых показателей деятельности предприятий России разной отраслевой принадлежности [12], модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, модель Г.В. Савицкой и ряд других. Одной из моделей, учитывающей динамику изменения вероятности банкротства, является модель Ю.А. Алексеевой и Т.К. Богдановой [13]. Авторы вводят в модель вероятность банкротства прошлых периодов, что дает возможность выделить три сценария развития банкротства предприятия, и в дальнейшем при прогнозировании учитывать эти сценарии, что позволяет получить более точные результаты.

В данном исследовании предлагается логистическая регрессионная модель прогнозирования банкротства российских и европейских предприятий различных отраслей с учетом их региональной (для России) и страновой принадлежности и динамики изменения финансовых и нефинансовых показателей деятельности предприятия.

Информационную базу исследования составляют предприятия четырех отраслей: торговля, сельское хозяйство, строительство и легкая промышленность. Общая выборка российских и европейских предприятий из 5522 наблюдений была разбита на обучающую выборку (70%) и тестовую (30%). Целевая переменная принимает значение 1 для предприятий банкротов и 0 для действующих предприятий.

В обучающую выборку попали 3828 российских предприятий, данные для которых были взяты из информационной базы Ruslana за период с 2014 по 2018 год. Доля действующих российских предприятий составила 55,3%, доля банкротов - 44,7%. Наибольшую долю составили предприятия отраслей легкой промышленности и торговли - 70% от выборки. Среди отраслей строительства и сельского хозяйства 50% составили действующие предприятия, 50% – банкроты. Среди отраслей торговли и легкой промышленности 57% - действующие предприятия, 43% - банкроты.

Кроме предприятий России в работе использовались данные по 1694 европейским предприятиям, взятым из базы данных Amadeus за 2015-2018 годы. Европейские предприятия выбирались случайным образом из любой страны. Однако большая часть предприятий в выборке оказалась из следующих 10-ти стран: Италия, Великобритания, Франция, Испания, Норвегия, Германия, Финляндия, Бельгия, Дания и Греция. Балансировка выборки по странам не производилась.

Выборка содержит 857 действующих предприятий и 837 предприятий банкротов. В отличие от России для предприятий Европы были получены данные только по 3 отраслям промышленности: торговля - 645 предприятий, сельское-хозяйство – 541 предприятие, строительство – 508 предприятий.

Для корректности расчетов все показатели по европейским предприятиям были переведены в одни единицы измерения, одну валюту – рубли, курс рубля к евро был взят на конец отчетного периода. Согласно данным Центрального банка РФ курс евро за 2018 год составил 79,4605 рубля за евро. 2017 год – 68,8668 рубля за евро; 2016 год – 63,8111 рубля за евро, 2015 год – 79,6972 рублей за евро [14].

В качестве объясняющих переменных рассматривались и финансовые и нефинансовые показатели. В качестве финансовых показателей были выбраны наиболее часто встречающиеся в исследованиях величины и коэффициенты: основные средства (тыс. руб.); оборотные средства (тыс. руб.); коэффициент ликвидности; оборот запасов (дни); оборот кредиторской задолженности (дни); оборот дебиторской задолженности (дни); выручка (оборот) на работника (тыс. руб.); логарифм выручки; проценты уплаченные (тыс. руб.); собственный капитал (тыс. руб.); текущие обязательства (тыс. руб.); долгосрочные обязательства (тыс. руб.); коэффициент структуры капитала; EBIT маржа; рентабельность активов; процентное покрытие; налоги (тыс. руб.).

Кроме статичных показателей за один период рассматривались также динамические показатели. Для каждого статичного показателя рассчитывалось его изменение по отношению к предыдущему периоду, то есть отношение показателя 2018 года к значению в 2017 году. Поскольку финансовые показатели имеют разную размерность, то все значения при построении модели были нормированы.

Регионы России различаются по экономическому положению, климатическим условиям, запасам природных ресурсов, необходимых для производства, размещению производительных сил и многому другому. В работе рассматривались следующие нефинансовые показатели: численность работников, осуществление экспортной деятельности, отраслевая принадлежность (торговля /промышленность), организационно-правовая форма, федеральный округ России и города федерального значения.

Была построена модель логистической регрессии без учета динамических переменных для предприятий России и Европы, формула (1).

$$P_j = \frac{1}{1 + e^{(-z)}} \quad (1)$$

где, $z = -0,008 * x_1 - 0,734 * x_2 - 0,729 * x_3 - 0,39 * x_4 - 0,001 * x_5 - 2,088 * x_6 - 5,045 * x_7 + 0,749 * x_8 + 8,846 * x_9 + 71,519$

x_1 – численность персонала; x_2 – выручка; x_3 – собственные средства;
 x_4 – текущие обязательства; x_5 – структура капитала;
 x_6 – фиктивная переменная, отражающая отрасль предприятия,
 1 – легкая промышленность, 0 – иначе;
 x_7 – фиктивная переменная, отражающая отрасль предприятия,
 1 – сельское хозяйство, 0 – иначе;
 x_8 – фиктивная переменная, отражающая отрасль предприятия,
 1 – строительство, 0 – иначе;
 x_9 – фиктивная переменная, отражающая страновую принадлежность: 1 – Европа, 0 – Россия.

Все показатели модели (формула 1) оказались значимыми на уровне 0,001.

Вероятность банкротства отрицательно связана с численностью персонала, выручкой, собственными средствами и текущими обязательствами. С ростом каждого из этих показателей, при прочих равных условиях, вероятность банкротства снижается.

Переменная, отражающая отраслевую принадлежность предприятия, свидетельствует о том, что для предприятий легкой промышленности и сельского хозяйства вероятность банкротства при прочих равных условиях меньше, а у предприятий строительной отрасли больше.

Переменная, отражающая страновую принадлежность предприятия, показывает, что при прочих равных условиях вероятность банкротства для предприятий России значительно выше, чем для предприятий Европы.

R-квадрат Нэйджелкерка построенной модели без учета динамических показателей составил 0,79, что свидетельствует о хорошем качестве модели. Общая точность модели на обучающей выборке получилась 90,6%, на тестовой – 90,5% (табл. 1).

Таблица 1

Точность модели логистической регрессии для России и Европы на тестовой и обучающей выборке без включения динамических переменных

Наблюдаемые	Предсказанные					
	Обучающая выборка			Тестовая выборка		
	Действующее	Банкрот	Процент правильных	Действующее	Банкрот	Процент правильных
Действующее	1814	271	87.0%	771	116	86.9%
Банкрот	95	1724	94.8%	38	693	94.8%
Общая процентная доля			90.6%			90.5%

Учитывая, что действующих предприятий и банкротов, было изначально приблизительно поровну, то точность предсказания в 90,5%

является достаточно высокой. В целом точность предсказания предприятий банкротов - 94,8% выше, чем действующих предприятий: 87,0% - на обучающей выборке и 86,9% - на тестовой.

При построении модели с учетом динамических показателей, выраженных в отношении текущего значения к прошлому, с применением метода последовательного включения значимых переменных в модель, ни одна из динамических переменных не оказалась значимой. Значимыми оказались те же факторы, что и в модели без динамических переменных: численность персонала, выручка, собственные средства, текущие обязательства, структура капитала, отраслевая принадлежность предприятия и принадлежность предприятия к России или странам Европы.

Список использованной литературы:

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
2. Жданов В.Ю., Рыгин В.Е. Теоретический анализ понятий «несостоятельность» и «банкротство» предприятия // Регионология. 2013. №4. С. 164-171
3. Круш З.А., Лущикова Л.В. Анализ взаимосвязи глубины кризиса и опасности банкротства предприятий // Экономический анализ: теория и практика. 2012. №21. С. 39-43
4. Европейская конвенция относительно некоторых международных аспектов банкротства. Стамбул, 5 июня 1990 года. URL: <https://rm.coe.int/168007b3f4> (Дата обращения 1.09.2021)
5. Altman E. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. J. Financ., 23 (4) (1968), p. 589
6. Ohlson J. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy // J. Account. Res., 18 (1) (1980), pp. 109-131
7. Демешев Б.Б., Тихонова А.С. Прогнозирование банкротства российских компаний: межотраслевое сравнение. // Экономический журнал ВШЭ. – № 3, 2014 г., стр. 359-383
8. Falkenstein E., Boral A., Carty L. RiskCalc for Private Companies: Moody's Default Model. As Published in Global Credit Research, May. 2000
9. Van Buuren S. Flexible Imputation of Missing Data. Chapman and Hall/CRC; 1 ed., 2012 - 342 p
10. Zeitun R., Tian G., Keen K. Default Probability for the Jordanian Companies: A Test of Cash Flow Theory // International Research Journal of Finance and Economics. – № 8, 2007, pp. 147–162
11. Беликов А.Ю. Давыдова Г.В., Методика количественной оценки риска банкротства предприятий // Управление риском. 1999. № 3. С. 320
12. Зайцева О.П. Антикризисный менеджмент в российской фирме // Сибирская финансовая школа. 1998. № 11-12. С. 66–73.
13. Алексеева Ю.А., Богданова Т.К. Прогнозирование вероятности банкротства предприятий с учетом изменения финансовых показателей в динамике // Бизнес-информатика. 2011. №1 (15). С. 50-60
14. Официальный сайт Банка России. Динамика официального курса заданной валюты. URL: http://www.cbr.ru/currency_base/ (Дата обращения: 29.03.2020)